

PISTES POUR UNE SOCIOLOGIE HISTORIQUE DES NORMES D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION EN HAÏTI

par Lefranc Joseph, Ph.D.

L'auteur est licencié en sociologie de la Faculté des Sciences Humaines (FASCH) de l'Université d'État d'Haïti (UEH), il a réalisé des études, niveau doctorat, à l'Université de Séville en Espagne. Depuis 2012, il enseigne la sociologie et la méthodologie de la recherche. Ses publications portent sur les mutations territoriales de l'agglomération de Port-au-Prince, la question linguistique dans la production de la formation sociale haïtienne.

Résumé.- Aujourd'hui la question des normes d'urbanisme et de construction est l'objet de débats et de commentaires publics. En conséquence, la plupart des institutions haïtiennes ont posé des actions en vue de contrôler la production des territoires urbains. Malgré les apparences, les normes et règles mises en place trouvent leurs racines historiques dans l'histoire de la formation sociale haïtienne. L'article part de trois questions : Comment la ville et la régulation des constructions en milieu urbain sont-elles pensées en Haïti ? À quelle logique répondent les différentes tentatives de penser l'urbain et les pratiques de construction dans les villes ? Comment les différents instruments de régulation de l'urbanisme et de la construction se situent l'un par rapport l'autre et par rapport aux pratiques dans le domaine ? À ces questions, l'auteur tente d'apporter des éléments de réponse, qui sont autant de pistes pour une sociologie historique des normes d'urbanisme et de la construction dans le pays.

Mots clés : sociologie historique, villes, normes d'urbanisme, réglementations de construction, territoires urbains.

Abstract.- Today the question of planning and construction standards is often the subject of public debates and commentaries. Consequently most Haitian institutions have taken actions to control the production of urban areas by establishing norms and rules. Despite the appearances, these norms and rules have their roots in the history of Haitian social formation. In this regard, the article raises three questions: how the city and the regulation of the built environment are thought throughout the history of Haiti? What is the logic behind the various attempts to think the urban and building practices in cities? How do urban planning and construction regulations compare with each other and with practices in the field? To these questions, the author intends to provide some answers, which can be served as important elements for a historical sociology of urban planning and construction standards in the country.

Keywords: historical sociology, cities, norms of urbanism, regulations of construction, urban territories.

Introduction

Au cours de la deuxième moitié du XX^e siècle le panorama urbain d'Haïti a connu des transformations profondes marquées par des pratiques d'occupation de l'espace qui semblent s'éloigner des normes d'urbanisme. L'urbanisation se caractérise par un double mouvement de densification et d'expansion spatiale. D'une part, les agglomérations urbaines deviennent de plus en plus denses et, d'autre part, elles ont tendance à croître vers les espaces périphériques¹. Cette double

¹ Henry Godard, « Port-au-Prince : les mutations récentes de l'organisation spatiale », *Mappemonde* 88, N° 3, 1988, pp. 6-9 ; Andrea Colombo, « Exposé des faits en matière d'urbanisation en Haïti », *Les villes haïtiennes : des actions pour aujourd'hui avec un regard sur demain*, Nancy Lozano-Gracia et Marisa Garcia Lozano (dir.), Washington, D.C., Banque internationale pour la reconstruction et le développement/La Banque mondiale, 2017 ; Garry Lhérisson, « Les caractéristiques générales de l'agglomération du Port-au-Prince métropolitain », *Les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince*, Gérald Holly (dir.), Port-au-Prince, Commission pour la commémoration du 250^e anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince,

réalité est le résultat de la croissance démographique des pôles urbains des communes dans un contexte où la majorité de la population est pauvre, l'économie informelle et l'action étatique dans le domaine de la régulation des pratiques urbanistiques et des constructions dans les espaces urbains sont désarticulées et ineffectives. Comme la catastrophe du 12 janvier 2010 l'a dramatiquement illustré, les modalités de production de la ville en Haïti sont fondamentalement des mécanismes de constitution de territoires à risques². Les débats provoqués par la catastrophe de 2010³ ont généré, en apparence du moins, une nouvelle dynamique institutionnelle en ce qui a trait à la régulation de la production de la ville. Dans ce contexte, le Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC), entité étatique responsable de l'urbanisme ainsi que de la supervision et de la validation de tout projet de construction dans le pays⁴, a travaillé à la production du *Code national de bâtiment d'Haïti*⁵. Ce Code, commandité par le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) est « conçu pour servir d'annexe aux codes de l'International Code Council (International Building Code [IBC] et

1999, pp. 17-26 ; Jean-Marie Théodat, « Port-au-Prince en sept lieues », *Outre-Terre*, 2013, pp. 123-150 ; Henry Godard, « Port-au-Prince (Haïti) : Les « quartiers » et les mutations récentes du tissu urbain », *Cahiers d'Outre-Mer* 38, N^o 149, 1985, pp. 5-24.

² Lefranc Joseph, *Constitución del territorio y producción de riesgos urbanos*, 2014 ; Lefranc Joseph, « Territorio urbano y riesgos 'naturales': Estudio comparativo de los procesos de constitución del territorio en Puerto-Príncipe (Haïti) y Santo Domingo (República Dominicana) », Thèse de doctorat non publiée, Universidad de Sevilla, 2017 ; Johan Milian et Bezunesh Tamru, « Port-au-Prince, ville du risque ? Un mythe au prisme d'une urbanisation vulnérable », *Études caribéennes* N^o 39-40, 15 juin 2018, pp. 1-17.

³ Jean-Daniel Rainhorn, *Haïti, réinventer l'avenir*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2012 ; Pierre Buteau, Rodney Saint-Éloi et Lyonel Trouillot (dir.), *Refonder Haïti ?*, Montréal, Mémoire d'Encrier, 2010.

⁴ La loi organique du Département des Travaux Publics, Transports et Communications (DPTC), actuellement Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), précise, en effet, dans son article 2, que le Département des TPTC a pour attributions, entre autres, « [d']« établir les règlements d'urbanisme et les normes techniques de construction; Réglementer et contrôler la prestation des services fournis par des entités publiques et privées agissant dans les différents domaines relevant de sa compétence ».

⁵ MTPTC, *Code national du bâtiment d'Haïti*, Port-au-Prince, MTPTC, 2012.

International Residential Code [IRC])⁶ » et présente des marches à suivre pour construire des maisons en Haïti ainsi que les conditions pour obtenir un permis de construire dans le pays⁷. L'analyse de ce code et du contexte social de son implémentation permet de faire deux observations. Premièrement, comme l'indique l'analyse des dispositions et pratiques locales sur la question, le code ignore totalement le cadre légal et normatif de l'urbanisme et de la construction en Haïti. Il établit des normes relatives à la délivrance des permis de construire⁸ qui vont à l'encontre des dispositions légales, réglementaires et normatifs en la matière⁹. Deuxièmement, le code a été ignoré, à son tour, par la plupart des acteurs responsables ou agissant dans le domaine de la planification urbaine, de l'aménagement urbain et de l'émission des permis de construire. Ces observations nous renvoient aux trois questions suivantes. Comment au cours de l'histoire d'Haïti la ville et la régulation des constructions en milieu urbain ont-elles été pensées ? À quelle logique répondent les différentes tentatives de penser l'urbain et les pratiques de construction dans les villes ? Comment les instruments de régulation de l'urbanisme et de la construction se situent les uns par rapport aux autres et par rapport aux pratiques dans le domaine ?

Ces questions, qui renvoient à la problématique de l'histoire, à la cohérence, la consistance et l'effectivité de ces normes dans le

⁶ MTPTC, *Code national du bâtiment d'Haïti*. Les deux codes en question, IBC et IRC, font partie des quinze codes relatifs à la construction produits par l'organisation internationale sans but lucratif International Code Council. Ces codes existent à titre indicatif et certains sont adoptés par des pays ou par d'autres entités. Son site internet : <https://www.iccsafe.org/about/overview/international-code-adoption/>. L'organisation compte Haïti parmi les pays qui utilisent ses codes.

⁷ MTPTC, *Code national du bâtiment d'Haïti*, p. 19.

⁸ MTPTC, *Code national du bâtiment d'Haïti*, p. 19.

⁹ Voir notamment la loi de 1963, établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes en vue de développer l'urbanisme, le décret du 6 janvier 1982 fixant, par rapport aux exigences imposées par l'environnement écologique et conformément à l'évolution économique et sociale du pays, les règles spécifiques relatives à l'habitation et à l'aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines, et aussi le Guide de procédures et de formulaires relatifs au permis de construire produit par le élaboré en 2009 par le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) à la suite d'un forum avec la participation de différents acteurs locaux.

contexte haïtien, ne semblent pas avoir retenu l'attention des sciences sociales. En effet, à part quelques commentaires que l'on peut retrouver dans certains travaux de recherche¹⁰, il existe une synthèse intitulée *Aménagement du territoire et urbanisme : Cadre légal*, publié par le MICT¹¹ ; une autre ayant pour titre *Lois et règlements d'urbanisme, synthèse des textes législatifs et réglementaires de l'urbanisme en vigueur*, réalisée par le Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT)¹² ; et une analyse produite récemment par Garry Lhérisson pour le compte du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)¹³. Il y a lieu de mentionner aussi la compilation sans prétention analytique de Jean André Victor titré *Code des lois haïtiennes de l'environnement*¹⁴ qui présente la plupart des textes législatifs sur l'urbanisme et la construction en Haïti. Dans une brève note¹⁵, l'auteur relate les éléments constitutifs du cadre législatif de l'urbanisme en Haïti.

Cet article apporte des éléments de réponse à ces questions à partir d'un examen des cadres légaux, réglementaires et normatifs de l'urbanisme et de la construction en Haïti. Il est donc réalisé une analyse de la régularisation des processus de constitution des territoires urbains à travers l'évolution de la formation sociale haïtienne. En ce sens, l'article vise à proposer des éléments de base pour une sociologie historique des normes d'urbanisme et de construction en Haïti.

¹⁰ Par exemple, dans ceux de Georges Eddy Lucien, *Une modernisation manquée : Port-au-Prince (1915-1956). Tome 1. Modernisation et centralisation*, Port-au-Prince, Éditions de l'Université d'État d'Haïti, 2013 ; Georges Eddy Lucien, *Une modernisation manquée : Port-au-Prince (1915-1956). Tome 2. Centralisation et dysfonctionnements*, Port-au-Prince, Éditions de l'Université d'État d'Haïti, 2014.

¹¹ MICT, *Aménagement du territoire et urbanisme : Cadre légal*, Port-au-Prince, Presses Nationales d'Haïti, 2008.

¹² CIAT, *Lois et règlements d'urbanisme. Synthèse des textes législatifs et réglementaires de l'urbanisme en vigueur en Haïti*, Port-au-Prince, CIAT, 2013.

¹³ Garry Lhérisson, *Principes, règlements et outils opérationnels de la législation haïtienne sur le développement urbain*, Port-au-Prince, MPCE, 2015.

¹⁴ Jean André Victor, *Code des lois haïtiennes de l'environnement*, Port-au-Prince, Programme des Nations Unies pour le Développement, 1995.

¹⁵ J.A. Victor, *Code des lois haïtiennes de l'environnement*, p. 304.

La sociologie historique est parfois pensée comme un sous-champ de la sociologie¹⁶, parfois comme la sociologie elle-même¹⁷, parfois « comme un carrefour disciplinaire, un ensemble de convictions méthodologiques, un espace de débats traversé par différentes traditions théoriques et un certain nombre d'objets¹⁸ » qui dépassent les frontières de la sociologie. Même si elle est institutionnalisée tardivement dans les années 1960¹⁹, la sociologie historique a une histoire riche qui remonte à la naissance même de la sociologie²⁰. La richesse même de cette tradition de recherche fait qu'elle « ne fait pas l'objet d'une définition consensuelle²¹ ». Nous adopterons ici une définition plutôt large de la sociologie historique qui la situe dans la lignée de ce qu'il convient d'appeler socio-histoire de l'action publique²² en matière de normes d'urbanisme et de construction. L'urbanisme est saisi ici comme l'ensemble des dispositions et des dispositifs utilisés par les pouvoirs publics pour aménager l'espace urbain, contrôler et réguler les pratiques d'utilisation du sol dans le milieu urbain. En ce sens,

¹⁶ Gerard Delanty, Engin F. Isin, "Introduction: Reorienting Historical Sociology", *Handbook of Historical Sociology*, Gerard Delanty et Engin F. Isin (dir.), Londres, Sage, 2003, p. 2.

¹⁷ Wright C. Mills, *The sociological imagination*, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 146, écrivait que "All sociology worthy of the name is 'historical sociology'". Dans cette même perspective, Philip Abrams (*Historical sociology*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1982, p. 2) croit que "Sociological explanation is necessarily historical. Historical sociology is thus not some special kind of sociology; rather, it is the essence of the discipline."

¹⁸ Frédérick Guillaume Dufour, *La sociologie historique : Traditions, trajectoires et débats*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2015, p. 3.

¹⁹ G. Delanty et E.F. Isin, "Introduction: Reorienting Historical Sociology", p. 2.

²⁰ Pour une illustration de la tradition de la sociologie historique, notamment chez Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim ou Norbert Elias, voyez par exemple Gerard Delanty et Engin F. Isin, *Handbook of Historical Sociology*, London, Sage, 2003; F.G. Dufour, *La sociologie historique : Traditions, trajectoires et débats* ; sur la sociologie historique de Max Weber, on peut voir Stephen Kalberg, *La sociologie historique comparative de Max Weber*, Paris, La Découverte & M.A.U.S.S., 2002 ; C. Wright Mills, *The sociological imagination*, Oxford, Oxford University Press, 2000; Hector Vera, "Norbert Elias and Émile Durkheim: Seeds of a Historical Sociology of Knowledge", *Norbert Elias and Social Theory*, François Dépelteau et Tatiana Savoia Landini (dir.), New York, Palgrave Macmillan, 2013, pp. 127-141; Philip Abrams, *Historical sociology*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1982.

²¹ F.G. Dufour, *La sociologie historique : Traditions, trajectoires et débats*, p. 3.

²² Renaud Payre et Gilles Pollet, *Socio-histoire de l'action publique*, Paris, La Découverte, 2013.

il consiste en « un champ d'action, pluridisciplinaire par essence, qui vise à créer dans le temps une disposition ordonnée de l'espace en recherchant harmonie, bien-être et économie²³ ». Dans cette perspective, il se rapporte à l'aménagement urbain ou à la planification urbaine. Par sa nature, l'urbanisme ressort des actes de l'État²⁴, action de l'État²⁵, ou action publique²⁶. Il appartient donc à « l'ensemble des relations plus ou moins institutionnalisées, des pratiques et des représentations qui concourent à la production politiquement légitimée de modes de régulation des rapports sociaux²⁷ ».

Du point de vue méthodologique, l'article prend appui sur l'analyse d'un ensemble de documents législatifs, réglementaire et normatifs relatifs à la régulation de la production matérielle de la ville et à l'utilisation du sol en milieu urbain²⁸ en Haïti, ainsi qu'une série de

²³ Pierre Merlin, *L'urbanisme*, Paris, Presses Universitaires de France, 2009, p. 4.

²⁴ Vincent Dubois, « L'action de l'État, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux », *Actes de la recherche en sciences sociales* N° 201-202 (2014), pp. 11-25 ; Pierre Bourdieu, *Sur l'État. Cours au Collège de France 1989-1992*, Paris, Seuil, 1992.

²⁵ V. Dubois, « L'action de l'État, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux ».

²⁶ Patrick Hassenteufel, *Sociologie politique : l'action publique*, 2^e éd., Paris, Armand Colin, 2014 ; Vincent Dubois, « L'État, l'action publique et la sociologie des champs », *Swiss Political Science Review* 20, N° 1, 2014, pp. 25-30.

²⁷ Vincent Dubois, « L'action publique », *Nouveau manuel de science politique*, Antonin Cohen, Bernard Lacroix et Philippe Riutort (dir.), Paris, La Découverte, 2009, p. 312.

²⁸ Les documents légaux, réglementaires ou normatifs analysés ici sont tirés des sources suivantes : L'Instant Pradine, *Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti, depuis la proclamation de son indépendance jusqu'à nos jours* (Tome 1. 1804-1808 ; Tome 2. 1809-1817 ; Tome 3. 1818-1823 ; Tome 4. 1824-1826 ; Tome 5. 1827-1833 ; Tome 6. 1834-1839), Paris, Auguste Durand, 1851-1888 ; dans la continuité de L'Instant Pradine, Emmanuel Édouard, *Recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti et documents historiques. (Collection L'Instant Pradine, Tome 7. 1840-1842 ; Tome 8. 1843-1845)*, Paris, Pedone-Lauriel, 1888 ; Claudius Ganthier, *Recueil des lois et actes de la République d'Haïti de 1887 à 1904* (Tome 1^{er}, 1887-1894, Tome 2. 1895-1899, Tome 3. 1900-1904) Port-au-Prince, Claudius Ganthier, 1907-1912 ; Léonce Régnier, *Législation usuelle des conseils communaux de la République*, Port-au-Prince, Imprimerie de l'Abeille, 1906 ; Ministère de la Justice, *Bulletins des lois et actes de la République d'Haïti*, particulièrement des années 1877, 1887, 1899, 1918, 1920, 1924, 1925, 1937, 1951 ; *Le Moniteur*, N° 9, 3 février 1983 ; N° 12, 4 février 1960 ; N° 20, 25 février 1960 ; N° 105, 10 novembre 1960 ; N° 33, 19 mai 1983 ; N° 89, 23 décembre 1982 ; N° 49, 21 juillet 1983 ; N° 147, 5 août 2015 ; *Le Petit Samedi Soir, 1801-1987, deux siècles de constitutions haïtiennes : textes complets de 28 constitutions dont 12 amendements*, Tome I. 1801-1887 et Tome II. 1889-1987 ; Port-au-Prince, Éditions Fardin, 1998.

huit entretiens de recherche réalisés en 2016 et 2019 avec des acteurs des directions de génie civil, d'urbanisme et de planification urbaine des mairies de Delmas, de Pétion-Ville et de la Croix-des-Bouquets, ainsi que des autorités de la Direction de l'Aménagement du Territoire, du Développement Local et Régional (DATDLR) du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), de la Direction des Travaux Publics (DTP) du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), du Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT), et du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics d'Haïti (LNBTP).

1. Production et régulation des agglomérations : de la colonie au début du XX^e siècle

Comme dans toute société postcoloniale, les normes d'urbanisme en Haïti remontent à la période de la colonisation. Les premières agglomérations sur cette partie de l'Île, qui allait devenir la République d'Haïti après la révolution des captifs²⁹, remontent aux XVII^e et XVIII^e siècles dans le contexte de la montée de la colonie française de Saint-Domingue³⁰. Ces premières agglomérations sont Léogâne (1663), Petit-Goâve (1663), Port-de-Paix (1664), le Cap (1676), Jacmel (1698), Saint-Marc (1716), Les Cayes (1719), Trou-du-Nord (1725) et Port-au-Prince (1749). À l'époque on retrouve deux catégories urbanistiques : le bourg et la ville. D'un point de vue urbanistique, architectural et administratif, le bourg était considéré comme de moindre importance que la ville³¹. En 1788, à la veille de la Révolution de Saint-Domingue, on compte 58 agglomérations dans la colonie³². Les plans urbanistiques et architecturaux étaient

²⁹ Jean Casimir, "The Sovereign People of Haiti during the Eighteenth and Nineteenth Centuries", *The Haitian Declaration of Independence*, Julia Gaffield (dir.), Charlottesville, University of Virginia Press, 2015, pp. 181-200.

³⁰ Jean Saint-Vil, « Villes et bourgs de Saint-Domingue au XVIII^e siècle (Essai de géographie historique) », *Cahiers d'Outre-mer* 31, N° 123 (1978), pp. 251-270.

³¹ Saint-Vil, « Villes et bourgs de Saint-Domingue au XVIII^e siècle; Médéric-Louis-Élie Moreau de Saint-Méry, *Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'Isle de Saint-Domingue* (3 volumes), 3^e éd., Paris, Société française d'histoire d'outre-mer, 2004.

³² Saint-Vil, « Villes et bourgs de Saint-Domingue », p. 256.

adaptatifs, dans la mesure où ils cherchaient à réduire la vulnérabilité des agglomérations par rapport aux menaces d'incendie et de tremblement de terre. Le plan orthogonal, qui est un type de tracé de ville très ancien³³, dans lequel les rues rectilignes se croisent pour former des angles droits, créant généralement des blocs de maisons carrés ou rectangulaires, est le modèle de tracé urbain adopté à la fin du XVI^e siècle³⁴. Dans la colonie de Saint-Domingue, la ville avait une fonction fondamentalement instrumentale, car « l'économie de plantation du XVIII^e siècle n'avait pas besoin d'un réseau urbain dense et hiérarchisé, car son but essentiel était la création de ports qui devaient ravitailler le marché métropolitain³⁵ ». En conséquence, jusqu'à la veille de la révolution des captifs de Saint-Domingue, il n'y a que quatre localités considérées comme villes : Léogâne, fondée en 1663 ; le Cap-Français (aujourd'hui Cap-Haïtien), fondée en 1676 ; Les Cayes, fondé en 1719 et Port-au-Prince, fondé en 1749³⁶.

Une part importante de l'urbanisme de la période coloniale était constituée de plans de ville orthogonaux³⁷ – appelé aussi en damier ou en grille – selon lesquels certaines villes étaient construites ; de quelques ordonnances sur les limites de la ville³⁸, le maintien des rues³⁹ ; des pratiques de construction adaptée aux menaces d'incen-

³³ Marion Segaud, *Anthropologie de l'espace : Habiter, fonder, distribuer, transformer*, 2^e édition, Paris, Armand Colin, 2010, pp. 111-113 ; Lewis Mumford, *La cité à travers l'histoire*, Paris, Éditions Agone, 2011, p. 246.

³⁴ Isabelle Duhau et Jean Davoigneau, « Cap-Haïtien versus Jacmel, essai sur la ville en Haïti », *Études caribéennes* N^o 39-40, 15 juin 2018.

³⁵ Saint-Vil, « Villes et bourgs de Saint-Domingue », p. 255.

³⁶ André-Marcel D'Ans, *Haïti : Paysage et société*, Paris, Karthala, 1987, p. 141. Saint-Vil, dans son article « Villes et bourgs de Saint-Domingue », nous dit qu'en 1788, parmi les dizaines d'agglomérations que comptait la colonie, « onze centres étaient considérés comme des villes » (p. 256).

³⁷ En ce qui concerne les plans de ville, le tracé des villes de la colonie de Saint-Domingue était plutôt flexible en comparaison à celui des villes de l'empire espagnol. On peut voir à ce sujet David Geggus, « El desarrollo urbano de Saint-Domingue en el siglo XVIII », *Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia urbana latinoamericana*, Jorge E. Hardoy et Richard P. Morse (dir.), Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1989, p. 212.

³⁸ Moreau de Saint-Méry, *Description topographique, physique*, p. 980.

³⁹ A.-M. D'Ans, *Haïti : Paysage et société*, p. 143.

dies et à l'aléa sismique⁴⁰ ; et l'alignement des maisons⁴¹ conformément au tracé projeté. Selon André Marcel d'Ans, au cours des années 1770, il y eut plusieurs décisions publiques ordonnant le pavage des rues, la construction des latrines, l'enclos des emplacements vides, l'alignement des maisons et « les dimensions des terrasses couvertes que ces maisons présentent du côté des rue⁴²».

Dans la colonie de Saint-Domingue, les normes de construction étaient plutôt flexibles. Selon David Geggus⁴³, la nature et la qualité des constructions ainsi que les matériaux utilisés dépendaient des ressources de leurs propriétaires. Après le double tremblement de terre de 1751 qui a pratiquement détruit Port-au-Prince⁴⁴, dans une logique de contrôle de l'utilisation de l'espace et des pratiques de construction, les administrateurs coloniaux ont interdit aux constructeurs d'utiliser des murs en maçonnerie et des matériaux lourds sur les toits⁴⁵. Cependant, pour des raisons avant tout esthétiques, les toits de chaume ont été interdits dans toutes les villes et également dans certains arrondissements⁴⁶.

Moreau de Saint-Méry n'a de cesse d'observer à Port-au-Prince et dans d'autres villes la discordance entre les règlements urbanistiques et la réalité des villes qui, en dépit des transformations spatiales et démographiques⁴⁷, n'avaient pas connu de développement urbanistique ou architecturale important. En 1789 éclate la révolution des captifs de Saint-Domingue qui débouche en 1804 sur la création d'un

⁴⁰ D. Geggus, "El desarrollo urbano de Saint Domingue en el siglo XVIII", p. 212.

⁴¹ A.-M. D'Ans, *Haïti : Paysage et société*, p. 143.

⁴² A.-M. D'Ans, *Haïti : Paysage et société*, p. 143.

⁴³ D. Geggus, "El desarrollo urbano de Saint Domingue en el siglo XVIII".

⁴⁴ Moreau de Saint-Méry, *Description topographique, physique*, pp. 1062-1064 ; Claude Prépetit, *La menace sismique en Haïti. Hier, aujourd'hui et demain : Pour que la menace ne soit plus oubliée*, Port-au-Prince, Éditions de l'Université d'État d'Haïti, 2011, p. 29.

⁴⁵ D. Geggus, "El desarrollo urbano de Saint Domingue en el siglo XVIII", p. 212.

⁴⁶ D. Geggus, "El desarrollo urbano de Saint Domingue en el siglo XVIII", p. 212.

⁴⁷ D. Geggus, "El desarrollo urbano de Saint Domingue en el siglo XVIII" ; M.-L.-E. Moreau de Saint-Méry, *Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'Isle de Saint-Domingue* (3 volumes).

État-nation indépendant. Champs de bataille, les villes, notamment Port-au-Prince et le Cap Français, sont incendiée à répétition⁴⁸.

La fondation de l'État-nation haïtien allaient générer de nouveaux rapports à l'espace et de nouvelles pratiques spatiales⁴⁹ où des dynamiques démographiques, comme la croissance naturelle de la population et les migrations, et des dynamiques socioéconomiques allaient transformer les pratiques d'utilisation du sol et reconfigurer le cadre urbain du pays. En même temps, le projet d'un État-nation indépendant a aussi généré, en dépit de ses difficultés à se constituer de manière stable, de nouveaux espaces politiques pour penser les rapports entre la société et l'espace, réguler les pratiques d'espace et implanter une nouvelle éthique ainsi qu'une esthétique de l'organisation territoriale et de l'utilisation du sol.

Cependant, dans l'Haïti indépendant, l'évolution des bourgs et des villes est caractérisée essentiellement par des changements démographiques et spatiaux. Les agglomérations continuaient à grandir à partir de l'organisation spatiale résultant des tracés urbains coloniaux. Tout au cours du siècle, nous pouvons observer que les villes haïtiennes ont connu des transformations de plus en plus remarquables. Et Port-au-Prince, qui prend le statut de ville capitale, en 1806, avec la mort de Dessalines, allait connaître au cours du siècle une croissance démographie qui s'est traduite en croissance spatiale. En termes d'aménagement de l'espace, peu de dispositions sont prises. Au cours de cette période, l'action publique urbanistique semble se réduire principalement à des arrêtés et des ordonnances sur la propreté des rues⁵⁰, des dispositions sur les animaux épaves⁵¹ et la construction des cimetières. On trouve, en 1807, une loi sur la police qui prescrit au juge de paix de faire tout ce qui est nécessaire,

⁴⁸ Laurent Dubois, *Les vengeurs du Nouveau Monde : Histoire de la Révolution haïtienne*, Port-au-Prince, Éditions de l'Université d'État d'Haïti, 2009 ; Alejandro E. Gómez, « Images de l'apocalypse des planteurs », *L'Ordinaire des Amériques* N° 215, février 2013.

⁴⁹ Georges Anglade, *Atlas critique d'Haïti*, Montréal, ERCE & CRC, 1982.

⁵⁰ Voir, par exemple, l'ordonnance de police de Port-au-Prince du 7 août 1819 concernant la propreté des rues de la ville.

⁵¹ Par exemple, l'arrêté du 10 octobre 1845 du conseil communal de la ville de Port-au-Prince sur les animaux épaves.

de concert avec le commandant de la place, pour garantir « la tranquillité et la propreté de la ville ». Un arrêté de police du 4 juin 1843, qui défend de déposer des ordures dans les lieux publics, stipule dans son article premier qu'« il est défendu à toutes personnes sur la voie publique d'étaler des marchandises, matériaux de constructions, débris provenant de démolitions ». On retrouve dans l'article 7 de cet arrêté une définition du rôle de l'administration municipale dans la régulation de l'élément urbanistique qu'est l'alignement : « personne ne pourra entourer un emplacement, à l'effet d'opérer constructions qu'après en avoir fait la déclaration à la Mairie et obtenu l'alignement sous peine de démolition ». Ainsi, le décret du 9 mai 1843 signé par le gouvernement provisoire et portant sur l'installation des municipalités, attribue aux comités municipaux la responsabilité de « l'ouverture des rues et places publiques, les alignements de voirie municipale, et les limites des villes et bourgs » (article 39).

Au cours de cette même année, le 8 juillet, dans les instructions aux commissaires, officiers et agents de la municipalité de Port-au-Prince, l'État a fait de « la démolition et la réparation des bâtiments menaçant ruine ; la suppression des objets portant saillie sur la voie publique ; l'alignement des bâtiments » une attribution de la police municipale. Ainsi, dans le processus évolutif de la société haïtienne, se définit progressivement le rôle de différents acteurs locaux dans l'organisation des actes d'État en matière de production des territoires urbains. Au niveau local, il y a par exemple, l'arrêté communal du 4 décembre 1882 pris par la commission communale qui établit des règlements de police sur la voirie. Cet arrêté trouve sa légitimité dans loi du 6 octobre 1881 sur les conseils communaux (article 51). Entre-temps, la ville de Pétion-Ville est fondée, en 1831, à quelques kilomètres de Port-au-Prince. La capitale, dont la population est passée de 6 800 habitants en 1804⁵² à 25 000⁵³ ou 26 000 habitants⁵⁴, s'affirme comme l'espace urbain le plus peuplé. Son paysage de plus

⁵² J. et S. Comhaire-Sylvain, "Urban stratification in Haiti", *Social and Economic Studies* 8, N° 2, 1959, p. 179.

⁵³ Dingan Bazabas, *Du marché de rue en Haïti : le système urbain de Port-au-Prince face à ses entreprises « d'espace-rue »*, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 27.

⁵⁴ James Redpath, *Guide to Hayti*, Boston, Haytian Bureau of Emigration, 1961.

en plus en expansion, est caractérisé par l'insalubrité et la dégradation des bâtiments⁵⁵.

Toutes ces dispositions réglementaires ou normatives sont marquées par une sensibilité particulière pour des questions relatives à l'esthétique de la ville. La voie publique est particulièrement importante. Au cours du siècle, la population des villes du pays croît progressivement tant du point de vue démographique que du point de vue spatial⁵⁶. Cette croissance semble n'avoir pas été planifiée, ni anticipée par les pouvoirs publics. Cette réalité a poussé le gouvernement haïtien, sous la présidence de Tirésias Simon Sam, à étendre pour la première fois les limites de la ville de Port-au-Prince par la loi du 30 septembre 1899. À ce moment, la structure urbaine de la capitale est déterminée par des pratiques d'espaces non effectivement contrôlées par des dispositifs formels, et la population est d'environ 60 000 habitants⁵⁷. La décision d'étendre les limites de la capitale se justifie par trois motifs exprimés sous formes de considérants. Le premier observe la croissance démographique de Port-au-Prince et croit que l'action publique appropriée dans ce contexte consiste à « l'encourager en donnant une plus grande extension à l'administration de la ville ». Le deuxième élément insiste sur « le développement de plus en plus considérable que présentent les environs de Port-au-Prince ». Le troisième spécifie que « cette nouvelle délimitation doit augmenter les ressources de la commune et lui permettre, en touchant de nouveaux revenus, soit en droits locatifs, soit en droits de patente d'améliorer les travaux de voirie que réclame la ville de Port-au-Prince⁵⁸ ». On n'observe là aucune tentative de régulation de la production des nouveaux espaces urbains observés.

En analysant cette décision à la lumière de l'évolution des actions d'État en matière de régulation de l'utilisation du sol, on comprend qu'elle constitue un premier indice du référentiel des pratiques éta-

⁵⁵ D. Bazabas, *Du marché de rue en Haïti : le système urbain de Port-au-Prince face à ses entreprises « d'espace-rue »*, p. 27.

⁵⁶ Comhaire-Sylvain, "Urban stratification in Haiti".

⁵⁷ Comhaire-Sylvain, "Urban stratification in Haiti", p. 179.

⁵⁸ Loi du 30 septembre 1899 fixant les nouvelles limites de la ville de Port-au-Prince.

tiques en matière de politiques urbaines en général. En effet, en nous situant dans une approche cognitive de l'analyse de l'action publique, nous pouvons dire que cette manière d'agir sur l'urbain constitue une dimension centrale du paradigme⁵⁹ ou référentiel⁶⁰ de l'action publique en ce qui a trait à la ville, à l'urbain et aux territoires. Nous verrons que toutes les actions étatiques relatives à la régulation des modes d'habiter et à la création des communes, tout aussi bien que le déplacement des limites des villes et des communes, arrivent toujours après la constitution incontrôlée des territoires.

Le début du XX^e siècle allait être marqué par des préoccupations nouvelles. On était intéressé non seulement aux limites des villes mais aussi et surtout aux pratiques de construction dans les villes. L'administration de la commune de Port-au-Prince, qui s'affirme comme la municipalité dominante du pays, prend des dispositions spécifiques visant à contrôler et à orienter son organisation spatiale. C'est dans ce contexte que sont promulgués, entre 1918 et 1920, cinq arrêtés visant à réguler les pratiques de construction, en tenant compte de l'esthétique de la ville. L'arrêté du 2 avril 1918 fixe les règles relatives aux balcons, encorbellements et saillies de toutes sortes. L'arrêté du 2 mai 1918 stipule que toute réparation ou construction « généralement quelconque joignant la voie publique » ne peut être entreprise sans un plan approuvé par l'administration locale. L'approbation se fait sur la base des recommandations du Bureau Technique de la ville. L'arrêté du 11 janvier 1919 établit qu'« aucune construction ni clôture ne peut être faite dans la ville sans une autorisation de l'Administration communale ». Cet arrêté de neuf articles établit la liste des documents qui composent la demande du permis de construire ainsi que les critères selon lesquels les services techniques de la ville évaluent chaque demande. L'arrêté du 3 octobre 1919 du conseil communal de Port-au-Prince postule dans son article premier que « nul ne peut sans

⁵⁹ Yves Surel, « Les politiques publiques comme paradigmes », *La construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel*, Alain Faure, Gilles Pollet et Philippe Warin (dir.), Paris, L'Harmattan, 1995, pp. 125-151.

⁶⁰ Pierre Muller, « L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l'action publique », *Revue française de science politique* 50, N° 2, 2000, pp. 189-208.

autorisation spéciale du magistrat construire, reconstruire, modifier, réparer ou soulever les bâtiments sur ou joignant la voie publique ». L'article 2 de cet arrêté précise que la décision sera prise sur la base d'un rapport de l'ingénieur de la commune. Le même arrêté précise que l'ingénieur doit indiquer, sur la demande du magistrat, « l'alignement à suivre » et « le niveau à garder pour le trottoir, constitué par le sol des galeries⁶¹ ». Cet arrêté prévoit des techniques à appliquer pour garantir l'alignement dans des situations particulières. Cet ensemble sera révisé et incorporé dans l'arrêté municipal du 30 janvier 1920. À ce stade, l'alignement, qui va de pair avec le tracé en damier, constitue un élément fondamental des normes relatives à l'occupation de l'espace dans les villes en Haïti. Les pratiques territoriales à la base de la constitution matérielle de villes démontrent cependant que ce principe est loin d'être déterminant dans la production des territoires urbanisés en Haïti.

2. 1924-1982 : la constitution du cadre normatif de l'urbanisme et de la construction en Haïti

Sous l'occupation états-unienne d'Haïti, l'urbanisme et l'aménagement du territoire sont conçus comme des instruments de contrôle politique⁶². Les occupants allaient créer des mécanismes de contrôle du territoire en encourageant le processus de centralisation de Port-au-Prince, déjà en marche depuis le siècle antérieur⁶³. Dans ce contexte, de nombreuses actions sont entreprises pour contrôler la production de l'espace urbain en Haïti avec une attention particulière pour Port-au-Prince autour duquel se joue la métropolisation de l'es-

⁶¹ À quoi renvoient ces deux notions ? L'article 4 nous dit que « l'alignement est la ligne sur laquelle doivent être établies les façades des constructions de chaque côté des rues, places, etc., pour que ces voies obtiennent ou conservent la largeur et la direction que le conseil communal a jugé utile de leur assigner en vue de la circulation ainsi que la salubrité publique et de l'embellissement de la ville ». « Le niveau est la ligne qui indique à quelle hauteur de la rue doit être établi le sol sous les galeries. »

⁶² G.E. Lucien, *Une modernisation manquée : Port-au-Prince (1915-1956)*. 1. *Modernisation et centralisation* ; G.E. Lucien, *Une modernisation manquée : Port-au-Prince (1915-1956)*. 2. *Centralisation et dysfonctionnements*.

⁶³ G. Anglade, *Atlas critique d'Haïti*.

pace⁶⁴. On observe d'abord l'incorporation du quartier de Gressier dans la commune de Port-au-Prince, par l'article premier de la loi du 28 mai 1924 relative à la délimitation des villes, quartiers, bourgs et sections communales. Ensuite l'arrêté du 26 août 1924 fixe les limites de la ville de Port-au-Prince. Son territoire, en partant du tracé colonial, s'est multiplié par sept⁶⁵.

Après avoir fixé les nouvelles limites de la ville (art. 1), l'arrêté précise que « toutes les parties qui s'étendent de ces nouvelles limites, jusqu'à *Un kilomètre*, constituent les banlieues de la ville » et tombe sous la juridiction du conseil communal (art. 2). Il convient de noter que la ville est une catégorie conceptuelle territoriale⁶⁶ qui n'a jamais

⁶⁴ G. Anglade, *Atlas critique d'Haïti*.

⁶⁵ J et S. Comhaire-Sylvain, "Urban stratification in Haiti", p. 168.

⁶⁶ Les catégories territoriales en Haïti ont une histoire particulière. Comme le note Sé-mexant Rouzier (*Dictionnaire géographique et administratif universel d'Haïti*, Tome II, Paris, Imprimeries Charles Blot, 1894, p. 90), la division territoriale d'Haïti varie souvent suivant l'accroissement du territoire ou de la population, ou la forme du gouvernement. Selon la Constitution de 1801 de Toussaint Louverture (art. 2), le territoire est divisé départements, arrondissements et paroisses. Sous l'empereur Dessalines (Jacques I^{er}), l'empire d'Haïti est partagé en divisions militaires (Constitution impériale de 1805, art. 15). Selon la Constitution républicaine de 1806 (art. 30), le territoire de la République est divisé en départements. La Constitution de 1807 (État d'Haïti, Nord), parle de division [militaire] et d'arrondissement (art. 34). Dans la Constitution de 1816 (art. 41-42), celle de 1843 (art. 2-3), et celle de 1846 (art. 2-3), le territoire est divisé en départements, qui sont subdivisés en arrondissements et communes. Sous le président Boyer, en 1822, après la réunion de la République dominicaine à la République d'Haïti, l'Île est divisée en départements, arrondissements, communes et quartiers. En 1849, sous l'empereur Faustin I^{er}, l'empire d'Haïti fut divisé en provinces, et les provinces subdivisées arrondissements, et chaque arrondissement en paroisses. La Constitution de 1867 (art. 3) revient avec la subdivision en départements, arrondissements et communes. Cette division territoriale est modifiée par la Constitution de 1888 (art. 2), qui divise le territoire en arrondissements, subdivisés en communes. Elle est ensuite reprise par la Constitution de 1888 (art. 2), sous l'occupation états-unienne, celle de 1932 (art. 1) et celle de 1935 (art. 2). L'article 2 de la Constitution 1935 est amendé en 1939 pour diviser le territoire en départements, arrondissements, communes, quartiers, postes militaires et sections rurales. La Constitution de 1946 (art. 2) revient encore avec la subdivision en départements, arrondissements et communes. La Constitution de 1950 (art. 2) établit la division en départements, arrondissements, communes, quartiers, et sections rurales, qui est reprise par celle de 1957 (art. 2), celle de 1964 (art. 2), celle de 1983 (art. 3). La Constitution de 1987 (art. 9) reprend cette division, mais plutôt avec la section communale au lieu de la section rurale. Cet article n'a pas été amendé par la conditionnelle de 2011. La ville est mentionnée dans plusieurs constitutions, elle n'a jamais constitué une division territoriale.

fait l'objet d'une définition claire dans les pratiques administratives haïtiennes⁶⁷. À bien observer, on se rend compte qu'elle coïncide toujours avec le noyau urbain de la commune. Cette décision d'incorporer de nouveaux quartiers dans le territoire de la commune de Port-au-Prince constitue un axe principal d'action urbanistique de l'État haïtien dans les communes. La commune constitue une entité territoriale où la ville correspondante n'est que le noyau urbain principal. Ensuite, il y a l'arrêté du 22 décembre 1924 qui précise les nouvelles lignes de démarcation de la commune Port-au-Prince. Ici, elle est une division administrative qui englobe la ville de Port-au-Prince, perçue comme le pôle urbain, ainsi que d'autres espaces non-urbanisés qui tombent sous la juridiction de la municipalité. On trouve aussi des mesures visant la reconfiguration territoriale d'autres villes comme celui du 31 mars 1925 qui fixe les nouvelles limites de la ville de Jacmel.

Qu'en est-il de la régulation des pratiques de construction ? C'est seulement en 1924 que l'État haïtien établit les premières règles relatives à la construction des édifices en Haïti. Remarquons qu'ici le motif essentiel n'est pas seulement esthétique mais surtout éthique, dans la mesure où ces premières dispositions sur les pratiques de construction étaient essentiellement motivées par la nécessité de préserver la ville du danger que représentaient les constructions faites de matériaux inflammables. La loi de 1924 sur les modes de construction vient renforcer le rôle des pouvoirs locaux dans la régulation des pratiques de construction. L'article premier de cette loi déclare que « [d]ans les villes, la construction de maison en bois est interdite à l'intérieur des zones déterminées par les arrêtés communaux approuvés par le Secrétaire d'État de l'Intérieur ». Cette loi se montre aussi sensible au strict respect des limites de la ville. En effet, elle insiste dans son article 2 sur l'interdiction de construire par-delà les limites d'une ville « sans une autorisation spéciale de la commune ». Il est intéressant de remarquer que cette loi donne à la mairie le pouvoir de déterminer par arrêté « les conditions de toutes constructions urbaines » (article 4). Dans cet article 4, sont précisées les conditions et

⁶⁷ Hubert De Ronceray, *Sociologie du fait haïtien*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 1979.

le processus administratif pour l'obtention de ce permis. Elle insiste, en son article 5, en effet, que « [l]es permis de construire ne seront délivrés que sur le vu des plans de construction et du terrain soumis à la commune⁶⁸ par l'intéressé ». Elle continue pour préciser le rôle de l'ingénieur de ville ainsi que le rôle du secrétaire d'État des Travaux Publics⁶⁹ dans ce processus. En déclarant que « [l]es communes détermineront les conditions suivant lesquelles des autorisations de construire peuvent être accordées à des personnes autres que les Ingénieurs et Architectes payant patente », la loi reconnaît clairement le rôle de certains professionnels dans ce domaine. Remarquons que dès maintenant que le rôle des ingénieurs et des architectes ne sera établi qu'en 1974 par le décret créant le Collège des Ingénieurs et Architectes Haïtiens (CNI AH). Paradoxalement, parmi les dispositions postérieures à cette loi, il n'y a que le décret de 1982 sur le lotissement qui établit et reconnaît le rôle des ingénieurs et des architectes membres du Collège dans le processus d'obtention du permis de lotissement. Nous y reviendrons.

Ces tentatives de contrôler les modes de production des territoires urbains s'établissent parallèlement aux mutations spatiales importantes dans les villes du pays. Au cours des décennies 1920 et 1930, la dynamique spatiale de la centralisation fait que Port-au-Prince vient à s'affirmer comme la plus grande ville du pays⁷⁰. Sa population est alors estimée à 120 000 habitants⁷¹.

Treize ans après la loi de 1924 sur les modes de construction, 1937 marque une nouvelle étape dans l'évolution des normes d'urbanisme et de construction en Haïti. C'est en effet au cours de cette année

⁶⁸ La commune ici renvoie à l'administration communale.

⁶⁹ Aujourd'hui Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC). Cette entité gouvernementale a toujours joué un rôle majeur dans l'urbanisme et les constructions en Haïti.

⁷⁰ Lucien, *Une modernisation manquée : Port-au-Prince (1915-1956)*. 2. *Centralisation et dysfonctionnements* ; Lucien, *Une modernisation manquée : Port-au-Prince (1915-1956)*. 1. *Modernisation et centralisation* ; J. et S. Comhaire-Sylvain, "Urban stratification in Haiti" ; Simon M Fass, *Political Economy in Haiti: The Drama of Survival*, 1990.

⁷¹ Harry Johnston, "Haiti: The Home of Twin Republics", *National Geographic Magazine* 38, 1920, pp. 483-496.

que l'État, sous la présidence de Sténio Vincent, à la sortie de l'occupation états-unienne, promulgue le décret-loi du 31 juillet 1937 établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes. Ce décret-loi de soixante-quatorze articles regroupés en sept chapitres approfondit les premières bases posées par la loi de 1924, en se proposant de répondre à la nécessité « d'établir les règles spéciales, relatives à l'habitation de villes et des campagnes et de coordonner de façon qu'elles répondent aux nécessités de l'hygiène et de l'urbanisme moderne ». Dans sa formulation, il embrasse et régule de nombreux aspects techniques et administratifs des pratiques de construction en précisant les rôles de la mairie, en tant qu'acteur local⁷² et de la Direction Générale des Travaux Publics (DGTP), à travers son Service d'Urbanisme, dans les initiatives de construction. À ce point, la DGTP a en son sein une entité qui prend en charge la question de l'urbanisme dans le pays.

Le premier élément abordé par le décret-loi régule les pratiques d'espace dans la voirie et l'acte de lotir. Ainsi, l'article premier fixe la norme relative aux relations spatiales entre la construction et la voie publique en interdisant toute construction « en saillie, en avance ou en encorbellement sur la voie publique ». Une idée que l'on retrouve dans les décisions locales en matière d'urbanisme.

Ce dispositif légal établit aussi les relations entre éthique et hygiène en interdisant de déverser sur la voie publique des déchets ménagers et les eaux usées par n'importe quel moyen. En son article 5, le décret-loi stipule que « nul n'a le droit d'ouvrir une rue, ou de procéder à un lotissement, sans que les plans aient été préalablement soumis au service compétent et aient reçu son approbation ». L'article suivant précise les conditions administratives et techniques dans lesquelles cette autorisation sera accordée.

⁷² Les attributions établies par le décret-loi du 31 juillet 1937 en matière d'intervention dans le domaine de l'urbanisme et de la construction dépassent de loin celles établies dans le décret-loi du 19 septembre 1937 pourvoyant les communes de la République d'un statut conforme à la Constitution actuelle.

Sur les dispositions des maisons (articles 11 à 51), il établit les spécifications techniques relatives aux dispositions extérieures – façade, gabarit, tenue des murs, coloration, toitures – et intérieures – sous-sols, rez-de-chaussée, étages, etc. – des maisons. Il précise les normes pour l'évacuation des eaux pluviales, des eaux et matières usées ; de l'organisation du logement des animaux ; de la gestion des ordures ménagères. Toujours en abordant la question des dispositions des maisons, le décret dédie cinq articles aux procédures et conditions relatives à la demande et à la délivrance des permis de construire dans les milieux urbains. En reprenant une idée exprimée dans l'article 5 de la loi du 28 juillet 1924 sur les modes de construction, l'article 29 du décret-loi de 1937 précise qu'« aucune construction nouvelle, aucune modification de construction existante ne pourront être entreprises sans une demande d'autorisation adressée à l'administration locale et transmise pour avis au service compétent de la Direction Générale des Travaux Publics ». Le même article ajoute : « cette demande sera accompagnée du plan d'arpentage de la propriété, signé par le constructeur, précisant la localisation de la construction projetée. En outre, le projet comportera en duplicata les dessins cotés tels que plan, coupe, élévation et épure à une échelle d'au moins 1 centimètre par mètre ». On suppose que le constructeur ici fait référence à un ingénieur ou à un architecte puisque l'article 32 promet qu'« un arrêté du Président de la République déterminera la liste des villes où nul n'aura le droit de construire, s'il n'est architecte ou ingénieur diplômé d'une école qualifiée, et s'il n'est dûment patenté ». Cette liste n'a jamais vu le jour. Ce qui fait que le rôle des professionnels de la construction reste encore vague.

Sur la question des lotissements particuliers, le décret-loi établit les normes relatives aux proportions. On lit, en effet, dans l'article 56 que « dans tout lotissement dans les zones de résidence, la dimension minimum des lots doit être de 15 mètres de façade sur 30 de profondeur ». Quatre autres articles (52, 54, 55, 56) précisent le rôle de tous les acteurs dans le processus de lotissement ainsi que les sanctions encourues en cas de violation de ces normes. Le rôle des acteurs pu-

blics est établi aussi en ce qui a trait aux cimetières et aux relations qu'ils doivent établir avec les villes.

Par ailleurs, le décret-loi dédie trois longs articles à l'extension et à l'aménagement des villes. La question est introduite ainsi dans l'article 64 : « Toute ville d'au moins 2 000 habitants est tenue d'avoir un projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension. » Cet article continue pour décrire ce que le plan doit contenir, tout en précisant des détails sur la zonification. En donnant quelques détails sur la procédure à suivre ainsi que les rôles des différents acteurs impliqués dans ce processus : le Département de l'Intérieur, le Département Général des Travaux Publics, et les administrations locales. Le décret-loi se montre proactif en prévoyant les dispositions urbanistiques à prendre en cas de désastres. L'article 66 précise : « lorsqu'une agglomération quel que soit le chiffre de sa population aura été détruite en tout ou en partie par suite de tremblement de terre, incendie, inondation, ou tout autre cataclysme, l'administration locale sera tenue de faire établir dans un délai à fixer par le Département de l'Intérieur, le plan général d'alignement et de nivellement des parties à reconstruire. Tant que le plan d'alignement et de nivellement n'aura pas été approuvé, aucune construction ne pourra être effectuée sans autorisation de l'administration locale donnée sur avis conforme du Service d'urbanisme de la D.G.T.P ». De surcroît, il aborde les dispositions relatives à la création des stations hydrominérales climatiques et touristiques ainsi que les établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Comme l'indique Gary Lhérisson, on ne peut s'empêcher de remarquer que ce décret-loi s'est appuyé largement sur la loi française du 14 mars 1919 sur les plans d'extension et d'aménagement des villes⁷³. Les trois articles sur « l'Extension et Aménagement des

⁷³ Gary Lhérisson, « Les caractéristiques générales de l'agglomération du Port-au-Prince métropolitain », *Principes, règlements et outils opérationnels de la législation haïtienne sur le développement urbain. Les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince* (sous la direction de Gérald Holly), Port-au-Prince, Commission pour la Commémoration du 250^e anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince, 1999, pp. 17-26.

Villes » semblent une reproduction légèrement modifiée des articles 1 et 2 de la loi française⁷⁴.

Cependant, quand on le compare avec les dispositions qui le précèdent, on doit admettre que, situé dans son contexte, ce décret-loi de 1937 constitue un progrès réel dans l'évolution des normes d'urbanisme et de construction en Haïti. Comme nous le verrons à l'analyse des autres dispositifs et dispositions qui lui succèdent, il constitue le pilier des normes qui devraient être à la base de la production de la ville en Haïti jusqu'à aujourd'hui. En abrogeant formellement « toutes lois ou dispositions de loi [antérieures] qui lui sont contraires », ce décret-loi se place en 1937 comme l'unique disposition légale en matière d'urbanisme et de construction en Haïti. Cependant, tout en établissant la vision de l'État haïtien sur l'urbanisme, les pratiques de la construction et l'utilisation du sol en milieu urbain, ce décret-loi sera complété par d'autres dispositions légales et réglementaires. On peut inclure dans ce cadre la loi du 10 septembre 1953 qui crée une taxe interne sur les propriétés bâties, la loi du 14 juillet 1956 qui crée une taxe de numérotage sur les mêmes propriétés, la loi du 10 août 1961 relative au recouvrement du droit d'alignement des clôtures et des constructions ou encore la loi du 17 août 1961 sur la même question.

Plus d'un quart de siècle après, est promulguée, sous la dictature de François Duvalier, la loi du 9 mai 1963 « établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes, en vue de développer l'urbanisme ». La dénomination de cette loi est trompeuse dans la mesure où elle ne constitue qu'une reprise légèrement modifiée du décret-loi de 1937. Les modifications ont consisté précisément en l'ajout de l'expression « en vue de dé-

⁷⁴ La loi française demande la création d'un projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension pour les agglomérations de 10 000 habitants, le décret-loi haïtien limite ce nombre à 2 000 habitants. Le géographe Ernst Bernardin, dans son article « La planification régionale en Haïti », *Cybergeo*, N° 16, mars 16, 1999, pp. 1-11, croit de façon erronée avoir émergé dans les années 1980 à « partir des études d'aménagement du territoire initiées en Haïti » sert encore aujourd'hui de base à certains chercheurs pour définir l'urbain. Par exemple, se référer à Jean Goulet, "Sobre los cerros de Puerto Principe vivir en el labirinto", *Vivir en la ciudad: Lo cotidiano de la inserción urbana en México, América Central y et Caribe*, (sous la direction de Paul Bodson), San José, Costa Rica, FLACSO, 2012, pp. 15-36.

velopper l'urbanisme » dans le titre de la loi, l'introduction de l'article 3 précisant que « nul n'a le droit de construire en travers d'un drainage naturel de façon à former obstacle à l'écoulement des eaux torrentielles de saison pluvieuse de façon à dévier ces eaux vers les propriétés avoisinantes ou vers la voie publique », l'introduction de deux paragraphes dans l'article 13 devenu l'article 14⁷⁵, l'enlèvement d'un fragment dans l'article 29 et, enfin, l'utilisation de la dénomination « chapitre » à côté des différents titres de la loi. Pourtant, il prétend se baser sur des leçons apprises à partir de l'application du décret-loi de 1937⁷⁶. Dans ce contexte, on doit conclure que c'est essentiellement le décret-loi de 1937 qui perdure sous la dénomination de la loi de 1963. D'ailleurs, tous les documents légaux ou normatifs ayant à voir avec l'urbanisme ou la construction dans le pays, adoptés même après la promulgation de la loi de 1963, continuent à référer aux deux textes en leur donnant des noms différents⁷⁷.

C'est le cas, par exemple, du décret du 23 mars 1971 modifiant l'article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme. L'objet de ce décret consiste à modifier la procédure à suivre pour l'obtention des permis de construire en Haïti. En dépit de son nom, il réfère au décret-loi de 1937 comme le « décret-loi du 22 juillet 1937 sur le

⁷⁵ Cet article se lit alors, « Sur les grandes voies d'entrée et de sortie des villes, de même que sur les grandes voies de résidence, il sera établi à partir et en arrière de la clôture une servitude jardin de cinq mètres (5 m) où aucune construction ne pourra être érigée.

« Il sera en outre aménagé, toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire, des trottoirs en bordures de ces voies et rues. Pour cela, il est fait obligation de laisser entre la chaussée et les clôtures de terrains riverains, un espace libre de 2 mètres au moins de largeur.

« Les frais de construction et d'aménagement de ces trottoirs seront supportés dans la proportion de 50 % par les propriétaires sur devis et plans préparés par le Département des Travaux Publics, des Transports et Communications. »

⁷⁶ La loi de 1963 considère que « l'expérience a relevé la nécessité de modifier en les renforçant avec précision, certaines prescriptions au décret-loi du 22 juillet 1937 établissant les règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes ; qu'il en est ainsi notamment des dispositions du décret-loi intéressant les lotissements de propriétés, de manière à assurer la pleine protection de celles-ci contre les dangers d'une mauvaise évacuation des eaux pluviales ménagères qu'il est également urgent de protéger la vie des citoyens par l'aménagement des trottoirs dans les rues d'intense circulation ».

⁷⁷ À l'exception du document du MICT, *Aménagement du territoire et urbanisme : Cadre légal*, qui parle de la loi de 1963 comme la loi adaptant le décret-loi de 1937.

permis de construire » et réserve le titre de « loi sur l'urbanisme » à la loi du 10 août 1961 qui a pourtant pour objet le recouvrement du droit d'alignement des clôtures et des constructions. Or, comme nous l'avons vu plus haut, la question des permis de construire ne couvre que cinq des soixante-quatre articles qui composent cet instrument légal, réglementaire et normatif.

Fidèle à son objet, cependant, le décret du 23 mars 1971 modifie dans son article premier la formulation de l'article 29 du décret-loi de 1937, notamment en remplaçant « constructeur » par « Ingénieur-Constructeur⁷⁸ ». Ce décret articule avec plus de précision, de détails et de rigueur la procédure à suivre pour l'obtention des permis de construire. Il va plus loin pour déclarer certains espaces situés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ou ses périphéries, « zones réservées et d'utilité publique » « en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour le mouvement touristique national » (articles 5, 6, 7). Le décret du 23 mars 1971 ne fait paradoxalement aucune mention de la loi de 1963. L'enjeu ici renvoie à la logique du discours normatif de l'État. En 1971, le décret-loi de 1937 est déjà modifié, même si légèrement, et remplacé ou « adapté » par la loi de 1963⁷⁹. Ce qui revient à dire que la substance légale et normative du premier est réappropriée, recadrée et resituée à la seconde. Or, seulement huit ans plus tard, sous le même régime dictatorial, les autorités se réfèrent non au second mais au premier qui, à ce point, n'est plus en vigueur.

Une réalité similaire est reproduite en 1977. En effet, le décret du 6 avril 1977 sur le lotissement évoque « la loi (*sic*) du 22 juillet 1937, relative à l'aménagement des villes et campagnes » et réfère

⁷⁸ Ainsi, l'article premier se lit alors ainsi : « Aucune construction nouvelle, aucune modification de construction existante, ne pourra être entreprise sans une demande d'autorisation adressée à l'Administration communale et transmise, pour analyse et appréciation, au service compétent des Travaux Publics, Transports et Communications. « Cette demande sera accompagnée du plan d'arpentage de la propriété, signé par l'ingénieur-constructeur, précisant la localisation de la construction projetée. En outre, le projet comportera en duplicata les dessins cotés tels que plan, coupe, élévation et épure à une échelle d'au moins 1 centimètre par mètre. »

⁷⁹ MICT, *Aménagement du territoire et urbanisme : Cadre légal*.

ensuite à « la loi du 29 mai 1963, établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes, en vue de développer l'urbanisme » comme s'il s'agissait de deux documents complémentaires, existant parallèlement et en vigueur. Ce décret peut constituer un complément substantiel à la loi de 29 mai 1963 ou, si nous suivons son propos, la « loi (*sic*) du 22 juillet 1937 ». En effet, ce décret précise en son article 2 que « les lotissements ordinaires sont réglés par la loi du 22 juillet 1937 et tous autres textes législatifs en vigueur. Les lotissements en vue de l'établissement exclusif de zones résidentielles, commerciales, industrielles, mixtes ou autres seront réglés par la loi du 22 juillet 1937, les autres textes législatifs » et lui-même. Cette précision est précédée d'une définition officielle de l'acte de lotir. L'article premier stipule, en effet, que « le lotissement est l'opération qui a pour objet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières, par vente ou location simultanées ou successives, consenties soit en vue de l'habitation, soit pour la création de parcelles en vue de l'édification de constructions à usage commercial, industriel mixte ou autre, de l'établissement de parcs et jardins, etc. ». Dans les huit autres articles que comprend le décret, sont établis les conditions d'obtention des permis de lotir, les pratiques de lotissement devant être conformes aux lois et règlements sur l'urbanisme ainsi que le rôle des acteurs étatiques dans le processus de lotissement. Là encore, la loi de 1963 est ignorée, à l'exception d'une mention dans le préambule.

On retrouvera la mention du décret-loi du 22 juillet 1937 ainsi que celle du décret du 25 juillet 1924 sur les modes de construction dans les villes dans le décret du 6 janvier 1982 « fixant par rapport aux exigences imposées par l'environnement écologique et conformément à l'évolution économique et sociale du pays les règles spécifiques relatives à l'habitation et à l'aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines ». Ce décret se réfère aussi à la loi du 29 mai 1963 et à la loi du 23 mars 1971 « modifiant l'article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme », comme loi sur l'urbanisme. L'objet et le champ d'application du décret sont très clairement exprimés dans son article premier qui précise que « tous les lotissements de quelque

nature que ce soit, entrepris à l'intérieur des communes sont régis » par lui. Ce décret composé de 47 articles constitue l'instrument légal le plus important sur la question du lotissement en Haïti. Il considère les différents scénarii pour établir les conditions suivant lesquelles les demandes des permis de lotir peuvent être agréées ou refusées. Le problème avec ce décret c'est qu'il se situe en déphasage par rapport au cadre légal de la construction dans le pays. Aucun des 47 articles n'essaie d'établir la connexion entre permis de lotir et permis de construire. Faisant écho au décret sur le CNIAH, il précise le rôle des ingénieurs et des architectes dans les pratiques de lotissement, mais pas dans les pratiques de construction, car la question n'est pas du tout abordée.

Ce décret, tout comme les autres dispositions légales, normatives et réglementaires se référant aux modalités d'appropriation de l'espace, qui lui succèdent, doit être saisi comme un complément substantiel au décret-loi de 1937, ou plutôt, si nous nous référons au principe de la chronologie à la loi de 1963. Cet instrument légal et réglementaire constitue, avec ses compléments substantiels, le cadre normatif de l'urbanisme et de la construction encore en vigueur. Il convient de souligner que cet ensemble juridique semble s'être confiné dans l'ordre du discours sans impact réel sur le mode d'appropriation et d'occupation de l'espace.

En concentrant leurs actions sur la ville, les lois créent les conditions pour la génération de nouveaux espaces urbains construits de manière incontrôlée. Nous voyons que l'idée de contrôle dans les limites de la ville, qui a dominé les premières normes d'urbanisme et de construction, ont priorisé la ville comme champ d'application. Ajouté à cela, il y a le fait qu'au moment de l'adoption de ces normes, les pratiques d'occupation de l'espace non régulées, non réglementées est la norme qui régit les pratiques d'espace.

Les constructions, en dehors de ces limites, s'additionnent pour constituer des agglomérations, des pôles urbains. Ces agglomérations constituent la condition pour l'État haïtien d'ériger certaines zones en quartiers, ces derniers sont souvent l'étape qui précède la

création de la commune. C'est dans cette logique que sont créées, par exemple, autour de Port-au-Prince, les communes de Delmas et de Carrefour en 1982 et de Cité Soleil et de Tabarre en 2002. Ces communes, comme toutes des communes de la République, sont constituées d'un pôle urbanisé à partir des pratiques d'espace qui obéissent au manque de ressources économiques, techniques et cognitives de la plupart des habitants.

Les normes établies sont bien sûr des actes d'État qui entrent dans la catégorie de ce que nous pouvons appeler les actes discursifs doublés de la formulation et/ou de l'implantation de nombreux projets, plans et programmes qui n'ont pas permis de traduire les principes éthiques et esthétiques se rapportant à l'urbanisme et à la construction en une réalité effective⁸⁰.

Les interviews réalisées avec différentes autorités de l'administration local – les mairies –, l'administration centrale – le MPCE, le MTPTC, le LNBTP et le CIAT – ainsi que l'observation des pratiques relatives à la délivrance des permis de construire indiquent que le cadre légal joue un rôle très limité sur l'urbanisme. Autrement dit, la connaissance et la reconnaissance de la valeur des instruments légaux, réglementaires et normatifs sont pratiquement absentes dans le cadre cognitif qui guide les actes d'État dans le domaine de l'urbanisme et de la construction. Ceci entre peut-être dans une dimension plus large que d'un rapport spécifique à la loi en Haïti où les capacités réflexives des individus tendent à prendre le dessus sur les normes. Les pratiques sociales font que la connaissance et l'application de la loi ne sont pas socialement utiles. Et, dans une logique d'exercice de compétences réflexives, les autorités des administrations locales tout aussi bien que de certaines entités de l'État centrale ont tendance à produire des règlements, normes, guides, codes tout en ignorant les antécédents fondamentaux de la question traitée.

⁸⁰ Mentionnons à titre d'exemple : le Plan de développement de Port-au-Prince et de sa région métropolitain (1974-1976), la Stratégie de développement urbain (1984), le Plan directeur d'urbanisme de Port-au-Prince (1988), le Plan directeur de circulation pour l'aire métropolitaine de Port-au-Prince (1997), le Plan d'aménagement de la région nord de Port-au-Prince (2000).

3. Normes de l'urbanisme et de la construction depuis les années 1980 au regard des transformations du panorama urbain d'Haïti

À ce stade de l'analyse, une question s'impose : Comment ce cadre de régulation de l'urbanisme et de la construction institué pendant près de quatre décennies a-t-il influencé, d'une part, les discours normatifs et, d'autre part, les pratiques dans le domaine de l'urbanisme et de la construction en Haïti ? Cette question est fondamentale, elle nous conduit à situer la force régulatrice du problème en dépit de son incohérence et de son inconsistance. Depuis 1982, ce cadre normatif est pratiquement resté intact. Le fait qu'il soit en vigueur n'implique cependant pas qu'il soit appliqué ou qu'il ait un impact sur la production des territoires urbains dans le pays. D'ailleurs, nous avons constaté que la constitution et la stabilisation des normes d'urbanisme et de la construction en Haïti ont coïncidé avec la génération des bidonvilles à travers le pays⁸¹. Les bidonvilles⁸² « sont caractérisés par la pauvreté ou l'absence d'infrastructures et de cadastre, la forte densité, la faible qualité du bâti, la présence de risques environnementaux et l'absence apparente de toute planification dans le processus de développement de ces espaces⁸³ ». Cette pé-

⁸¹ J. Goulet, "Sobre los cerros de Puerto Principe: vivir en el labirinto" ; Jean Goulet, « Les pauvres qui construisent la ville : réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince », Communication au Colloque : Réalités et transformations des milieux urbain et régional, 72^e Congrès de l'ACFAS, mai 2004 ; Jean Goulet, « L'organisation des services urbains : réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince », Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, 2005 ; H. Godard, « Port-au-Prince (Haïti) : Les "quartiers" et les mutations récentes du tissu urbain » ; Henry Godard et Marie-Mirègne Mérat, « Les occupations de terres urbaines : l'illégalité tolérée voire encouragée », *Mappemonde*, N° 72, 2003, pp. 35-36 ; Henry Godard, « Port-au-Prince (1982-1992) : un système urbain à la dérive », *Problèmes d'Amérique Latine*, Vol. 14, 1994, pp. 181-194 ; Gérald Holy, *Les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince*, Port-au-Prince, Commission pour la commémoration du 250^e anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince, 1999.

⁸² H. Godard, « Port-au-Prince (Haïti) : Les "quartiers" et les mutations récentes du tissu urbain » ; J. Goulet, « L'organisation des services urbains : réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince » ; J. Goulet, "Sobre los cerros de Puerto Principe vivir en el labirinto" ; J. Goulet, « Les pauvres qui construisent la ville : réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince ».

⁸³ J. Goulet, « Les pauvres qui construisent la ville : réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince », p. 2.

riode coïncide aussi avec de nombreuses interventions étatiques pour créer légalement les communes comme entités territoriales dont les pôles urbains allaient constituer ce que l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI) appelle l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Selon l'IHSI, en effet, « L'Aire Métropolitaine comprend les villes de Port-au-Prince, de Delmas, de Cité-Soleil, de Tabarre, de Carrefour et de Pétion-Ville.⁸⁴ » Cette définition, simple en apparence, est loin d'être claire. Elle fait face à deux problèmes. Premièrement, comme nous l'avons mentionné plus haut, non seulement la notion de ville en Haïti n'est pas encore définie⁸⁵, mais elle n'est pas une division administrative ou territoriale. Ce qu'on appelle ville, comme le fait par exemple Jean Goulet⁸⁶, c'est généralement le pôle urbain d'une commune. Ce qui fait qu'il est difficile d'identifier, même avec une relative précision, les limites territoriales d'une ville à proprement parler⁸⁷. Deuxièmement, la notion d'aire métropolitaine de Port-au-Prince⁸⁸ n'existe pas non plus administrativement. De plus, il

⁸⁴ IHSI, *Population totale, population de 18 ans et plus, ménages et densités estimées en 2012*, Port-au-Prince, IHSI, 2012, pp. 20, 72 ; IHSI, *Population totale, population de 18 ans et plus, ménages et densités estimées en 2015*, Port-au-Prince, IHSI, 2015, pp. 30, 86 ; IHSI, *Population totale, population de 18 ans et plus ménages et densités estimées en 2009*, Port-au-Prince, 2009. La notion d'aire métropolitaine de Port-au-Prince apparaît dans le vocabulaire de l'IHSI à partir de du Recensement de 1950. Elle servait à considérer Port-au-Prince et Pétion-Ville comme une seule et même entité statistique. Depuis, la notion a évolué pour inclure aujourd'hui les « villes » c'est-à-dire les agglomérations formées autour de Port-au-Prince.

⁸⁵ Il y a quatre décennies, Hubert De Ronceray posait ce problème. Voir De Ronceray, *Sociologie du fait haïtien*, pp. 104-107.

⁸⁶ J. Goulet, "Sobre los cerros de Puerto Principe: vivir en el labirinto".

⁸⁷ On retrouve cependant dans l'histoire d'Haïti de nombreuses tentatives d'établir les limites spatiales de certaines villes. À part les deux cas d'établissement des « nouvelles » limites spatiales de la ville de Port-au-Prince en 1899 et 1924 et celui de Jacmel en 1925, nous pouvons relater l'établissement des limites de la ville de Gressier (arrêté municipale du 1^{er} octobre 1959 fixant les limites de la ville de Gressier), de la ville de Kenscoff (Arrêté municipal du 18 janvier 1960 fixant les limites de la ville de Kenscoff), de l'Arcahaie (Arrêté municipal du 1^{er} octobre 1960 fixant les limites de la ville de l'Arcahaie). À chaque fois, les raisons évoquées sont les mêmes : croissance territoriale résultant de la pression démographique. La stratégie, qui entre dans le paradigme de l'action publique en Haïti dans ce domaine, est aussi pareille à chaque fois : reconnaître formellement les nouveaux espaces urbanisés.

⁸⁸ On parle aussi parfois de zone métropolitaine de Port-au-Prince ou de région métropolitaine de Port-au-Prince.

est difficile de la délimiter puisque ses composantes, les villes, sont identifiables. Ce qu'il faut retenir, cependant, de cet espace urbain qui constitue une agglomération désarticulée et s'établit comme s'il s'agissait d'une ville⁸⁹, résulte précisément de pratiques d'espace qui mettent au défi le cadre légal, normatif et réglementaire de l'urbanisme et de la construction en Haïti. La métropolisation de l'espace, constituée autour de Port-au-Prince⁹⁰, a généré progressivement au cours du XX^e siècle une densification et une expansion de la ville. Pour illustrer l'échec des normes d'urbanisme et de la construction depuis la deuxième moitié du XX^e siècle, considérons brièvement la constitution des « villes » de ce que l'IHSI appelle aujourd'hui l'Aire Métropolitaine de Port-au-Prince.

Avant 1978, Delmas et Carrefour étaient considérés comme deux zones urbaines. Les transformations démographiques et territoriales similaires à celles que nous avons mentionnées plus haut ont conduit le gouvernement de Duvalier à élever, par la loi du 9 octobre 1978, au rang de quartier les zones urbaines de Carrefour et de Delmas⁹¹, et à les faire dépendre de la commune de Port-au-Prince. Quatre ans plus tard, ces deux quartiers sont élevés au rang de communes par décret du 15 décembre 1982 spécifiquement promulgué à cette fin. Qu'est ce qui explique cette reconfiguration territoriale ? Dans ce cas, comme toujours, la justification est à la fois démographique – donc spatiale aussi – et socioéconomique. On peut lire dans un considérant du décret que « les quartiers de Delmas et de Carrefour, par leur expansion démographique, l'état de leur évolution économique et sociale, font la preuve de leur aptitude à bénéficier du statut de communes, et qu'il importe à cette fin d'appliquer les dispositions légales régissant la matière ». Il faut noter ici que les transformations démographiques et spatiales ayant conduit à cette reconfiguration territoriale n'ont pas

⁸⁹ A. Colombo, « Exposé des faits en matière d'urbanisation en Haïti ».

⁹⁰ Anglade, *Atlas critique d'Haïti*.

⁹¹ Zone urbaine renvoie simplement ici à un espace caractérisé par une certaine densité démographique et des activités économiques plus ou moins intenses. La notion de quartier est une division territoriale dont l'usage remonte à 1822 sous Boyer (voir note 58). En 1978, pendant que la Constitution de 1964 était en vigueur, le quartier représentait une division des espaces urbanisés d'une commune.

pris en compte les normes de l'urbanisme et de la construction. À la création des communes, l'agglomération, que l'on considère comme la ville, est déjà constituée. Et sa constitution répond à la logique des pratiques d'espace des personnes⁹² en quête de logement, de l'urbain, de sécurisation foncière dans l'espace urbain port-au-princien. Notons au passage que la formation des communes de Carrefour et de Delmas allait participer à la base territoriale constituant le District métropolitain de Port-au-Prince en 1982⁹³, transformée l'année suivante en Communauté urbaine de Port-au-Prince⁹⁴.

Vingt ans après la création des communes de Carrefour et de Delmas, partant des mêmes considérations sur la démographie, les activités économiques, l'expansion spatiale, l'État haïtien, sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide, érige Cité Soleil et Tabarre en communes par la loi du mardi 26 mars 2002, élargissant le nombre des communes et quartiers⁹⁵ de la République. Les limites de ces deux communes n'ont été établies que vaguement en 2006 sous le gouvernement provisoire de Boniface Alexandre. Il a fallu attendre douze ans pour voir l'introduction d'un projet de loi sur la délimitation de la commune de Tabarre. Ce manque de précision a des conséquences pratiques sur la réalité, comme en témoignent certains incidents impliquant des habitants souhaitant obtenir un permis de construire. D'ailleurs, le Centre National d'Information Géospatiale (CNIGS)

⁹² Luc Boltanski et Laurent Thévenot, *De la justification : les économies de la grandeur*, Paris, Gallimard, 1991.

⁹³ L'article 7 de la loi du 19 septembre 1982 portant sur la régionalisation précise que « Les communes de Port-au-Prince, de Pétion-Ville, de la Croix-des-Bouquets et de Gressier, ainsi que les quartiers de Carrefour, Delmas et Croix-des-Missions sont désormais regroupés sous la dénomination de district métropolitain de Port-au-Prince. »

⁹⁴ Loi de 1^{er} juin 1983 organisant le District Métropolitain de Port-au-Prince en Communauté urbaine. sous l'appellation de Communauté urbaine de Port-au-Prince.

⁹⁵ En tant que catégorie territoriale, le quartier, ici, conserve le sens que lui donne son usage dans la Constitution de 1987. Tout comme la ville, le quartier n'a jamais été administrativement défini (voir H. Godard, « Port-au-Prince (Haïti) : Les "quartiers" et les mutations récentes du tissu urbain »). Il ne figure pas de manière significative ni dans le décret de 2005 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale ni dans le décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des départements, des arrondissements, des communes et des sections communales de la République d'Haïti. Il doit être saisi, d'une manière similaire à la ville, comme un construit social dérivé des pratiques d'espace.

produit une carte de l'aire métropolitaine dans laquelle il précise que le tracé de la carte n'est donné qu'à titre indicatif. En face de ces délimitations non précises, le technicien qu'est le cartographe n'a d'autre choix que de situer les limites approximatives. Comme nous l'avons avancé plus haut, ce qu'on appelle couramment des villes, ce ne sont que des pôles urbains, c'est-à-dire des espaces caractérisés par une certaine densité démographique, une certaine intensité des activités économiques et un minimum de services publics. Ce qui fait que la ville, qui n'a pas une identité administrative propre, doit être considérée comme l'un des éléments de la commune.

Ceci indique une faible capacité des différents acteurs impliqués dans le processus de régulation des espaces urbains de s'approprier effectivement des instruments déjà établis, de les traduire dans les pratiques d'espace, d'évaluer leur capacité régulatrice, de les modifier rationnellement quand cela se révèle nécessaire. C'est ce qui explique que les différents instruments ayant conduit au cadre légal, normatif et réglementaire de l'utilisation du sol dans les milieux urbains particulièrement n'ont eu aucun impact observable sur les développements territoriaux des pôles urbains dans le pays. Ainsi, le processus d'urbanisation qui s'intensifie depuis les années 1970 est le résultat des pratiques sociales d'espace qui échappent majoritairement à toute forme de régulation. Entendez par urbanisation, la densification des espaces où il y a déjà, dans une certaine proximité territoriale, certains services administratifs. Le développement simultané du chaos urbain à travers le pays a conduit progressivement certains acteurs locaux et nationaux à assumer que cette situation est due à la non-existence de la planification urbaine en Haïti et que leur administration doit faire quelque chose. Des actions doivent être entreprises.

À la suite de discussions avec différents principaux acteurs, en l'occurrence des maires, des techniciens du MTPTC et du MICT, le MICT publie en 2009 le *Guide de procédures et de formulaires relatifs au permis de construire*⁹⁶. Ce document établit, sans trop de

⁹⁶ MICT, *Guide de procédures et de formulaires relatifs au permis de construire*, Port-au-Prince, MICT, 2009.

justification, les procédures à suivre pour l'obtention des permis de construire dans les communes de la République. C'est un instrument qui prétend guider l'action municipale dans la régulation des pratiques de construction dans les communes ignore littéralement les bases légales de l'action des communes. La seule référence que l'on retrouve dans ce document est celle qui renvoie à la loi de 1971, en guise de recommandation aux agents de la mairie pour justifier la fermeture d'un chantier de construction. En plus de cet aspect, on observe que ce Guide n'est adopté que par la Mairie de Carrefour.

De nombreuses communes n'ont aucune norme de construction, à proprement parler. Dans ces circonstances, le seul principe qui régit la matière est le fait que le propriétaire s'acquitte de certaines redevances financières vis-à-vis de « l'État ». Une fois cette redevance payée, la construction peut continuer son chemin, sans aucune considération pour « la loi ». Parfois, dans les communes où il y a des normes locales établies, l'autorisation de construire peut être vague. Nous avons observé plusieurs cas pareils à Canaan, actuellement pôle urbain de plus de 250 000 habitants⁹⁷, situé dans la commune de la Croix-des-Bouquets.

Après le tremblement de terre de 2010, le MTPTC, profitant de la synergie générée par l'intervention de nombreux acteurs internationaux et la sensibilisation des acteurs nationaux et locaux, s'est engagé dans un processus de régulation de la construction en Haïti. Dans ce contexte, il a produit, en 2010, le *Guide de bonnes pratiques pour la construction de petits bâtiments en maçonnerie chaînée en Haïti*⁹⁸, en 2011 ; les *Règles de calcul intérimaires pour les bâtiments en Haïti*⁹⁹ et, en 2012, le *Code National du Bâtiment d'Haïti*¹⁰⁰. Ce code est intéressant pour plusieurs raisons. Il est produit dans un contexte

⁹⁷ UCLBP/Croix-Rouge/American Red Cross/USAID, *Initiative de développement pour la zone de Canaan, Port-au-Prince. Plan de stratégie urbaine*, Port-au-Prince, 2016.

⁹⁸ MTPTC et MICT, *Guide de bonnes pratiques pour la construction de petits bâtiments en maçonnerie chaînée en Haïti*, Port-au-Prince, 2010.

⁹⁹ MTPTC, *Règles de calcul intérimaires pour les bâtiments en Haïti. Surcharges dues à l'usage, au vent et considérations parasismiques*, Port-au-Prince, 2011.

¹⁰⁰ MTPTC, *Code national du bâtiment d'Haïti*.

où les responsables de la planification urbaine et de la régulation des pratiques de construction se posent des questions sur leur mission et se proposent de mieux y répondre. L'auteur du document, le MTPTC, est l'entité responsable de la planification urbaine en Haïti. Cependant, ce code a été produit dans l'ignorance totale de toutes les tentatives de régulation de la construction qui le précèdent. On n'y retrouve, en effet, aucune référence au cadre légal en vigueur en la matière. Il établit des recommandations aux mairies en ce qui a trait aux procédures relatives à la délivrance des permis de construire. Ces recommandations semblent se baser sur des considérations techniques, mais s'éloignent des principes déjà établis dans le cadre qui s'est constitué entre 1924 et 1982 ainsi que dans le Guide du MICT.

Cependant, contrairement aux autres éléments normatifs de la régulation de la construction produits par les mairies et le MICT, ce code s'ouvre l'international. Celles-ci sont constituées de codes internationaux, qu'il dit être des annexes. Les codes internationaux portent ce nom parce qu'ils sont produits ailleurs et sont le résultat d'un certain consensus entre des acteurs mondiaux. Cela ne veut pas dire qu'ils sont valides et légalement applicables en Haïti. Il est difficile de voir comment ce code pourrait simplement introduire de « nouvelles normes » d'urbanisme et de construction au mépris des antécédents légaux, réglementaires et normatifs sur la question.

De plus, une interview réalisée en août 2016, avec un haut responsable du MTPTC a révélé que le fait que le logo ou le nom d'une institution gouvernementale apparaisse sur la couverture d'un document de régulation ou un rapport n'équivaut pas à une participation active de l'institution dans la préparation, la rédaction, la révision et la publication du document en question. Dans ce contexte, le discours étatique doit être parfois compris comme un discours attribué à l'État ou accaparé par l'État. Le processus d'attribution mérite d'être analysé de manière approfondie. En restant dans les limites de ce travail, nous devons comprendre que ce code, en plus de l'ignorance des antécédents sur l'urbanisme et la régulation de la construction en Haïti, est produit de manière isolée par rapport aux pratiques courantes de l'urbanisme et de la construction en Haïti.

Ajouté à cela, le processus de formulation ainsi que l'implantation du code n'a pas conduit à une adoption à grande échelle de ce document. Ce qui fait qu'il s'ajoute aux tas de documents constitutifs du cadre discursif sans effet sur les pratiques d'usage de construction et d'usage du sol. Il convient de noter également que, contrairement aux lois, décrets et arrêtés qui, malgré leur incohérence, contribuent à formuler une base de régulation urbanistique dans le pays, le Code national n'a pas la même force juridique. En fin de compte, il n'est qu'un document produit par une institution qui, par sa nature, ses modalités de formulation est incapable d'orienter les pratiques de construction dans le pays. D'ailleurs, après la publication du code sur internet, de nombreuses administrations locales, utilisant leurs capacités réflexives, ont adopté leurs propres normes de construction. Par exemple, en 2017, les mairies de Dame-Marie et de la Croix-des-Bouquets ont établi, par arrêté municipal, des normes relatives à la délivrance des permis de construire. Dans certaines communes, comme celle des Cayes ou de Port-au-Prince, il n'y a qu'un document qui indique la liste des pièces à soumettre pour l'obtention d'un permis de construire. Dans d'autres, comme celle de la Petite-Rivière de l'Artibonite, les conditions sont énoncées de manière verbale et se résument, généralement, au paiement des frais exigés. Dans tous les cas, le *Code national du bâtiment d'Haïti* (CNBH) est ignoré.

En guise de conclusion

Cet article a tenté de poser quelques bases pour une sociologie historique des normes d'urbanisme et de la construction en Haïti. L'analyse de l'évolution de celles-ci mises en relation avec les transformations du panorama urbain a permis de démontrer qu'au cours de l'histoire d'Haïti la ville et la régulation des constructions en milieu urbain sont pensées de manière désarticulée et circonstancielle. Ce qui conduit à des discours normatifs et réglementaires déconnectés de la réalité et qui n'ont que peu d'incidence sur les pratiques d'espace à la base de la production des territoires urbanisés en Haïti.

Ainsi, la logique à la base de ces pratiques vise à penser (sur) l'urbain de manière superficielle et non de le comprendre, de l'orienter et

de le transformer. Loin d'entrer dans une logique de gouvernementalité¹⁰¹, l'action publique, en termes de régulation des formes d'occupation de l'espace et de production des espaces urbains, se résume à un discours qui s'ignore en se formulant, et où les antécédents et les pratiques sociales d'espace qui devraient servir de base sont oubliés. L'analyse indique que tous les éléments qui constituent le cadre légal, normatif et réglementaire de la construction en Haïti entretiennent entre eux des relations de concurrence, d'exclusion, d'ignorance ou de méconnaissance. Les relations que maintiennent toutes les dispositions et tous les dispositifs en matière de normes d'urbanisme et de construction après le décret-loi de 1937 illustrent cet état de fait.

Ces paramètres d'explication nous permettent de comprendre trois éléments fondamentaux en ce qui a trait à l'évolution des normes d'urbanisme et de construction à travers l'histoire de la formation sociale haïtienne. Premièrement, l'incohérence et l'inconsistance du cadre légal, normatif et réglementaire de l'urbanisme et de la construction en Haïti. Deuxièmement, l'échec de l'implantation de ce cadre dans la production effective de l'espace en Haïti. Troisièmement, l'appropriation parcellaire ou manquée de ce cadre par les acteurs légalement et légitimement impliqués dans la production et l'implantation des normes d'urbanisme et de la construction en Haïti.

Tout ceci semble être dû à l'incapacité de l'État d'établir un mode de régulation de la production de la ville effectif pour orienter rationnellement ses dimensions spécifiques.

¹⁰¹ Michel Foucault, « La "gouvernementalité" », *Dits et Écrits III. 1976-1979*, Paris, Gallimard, 1994, pp. 635-657.

BIBLIOGRAPHIE

- Abrams, Philip, *Historical sociology*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1982.
- Anglade, Georges, *Atlas critique d'Haïti*, Montréal, ERCE et CRC, 1982.
- Bazabas, Dingan, *Du marché de rue en Haïti : le système urbain de Port-au-Prince face à ses entreprises « d'espace-rue »*, Paris, L'Harmattan, 1997.
- Bernardin, Ernst A., « La planification régionale en Haïti », *Cybergeo*, 16 mars 1999, pp. 1-11.
- Boltanski, Luc, et Laurent Thévenot, *De la justification : les économies de la grandeur*, Paris, Gallimard, 1991.
- Bourdieu, Pierre, *Sur l'État. Cours au Collège de France 1989-1992*, Paris, Seuil, 1992.
- Buteau, Pierre, Rodney Saint-Éloi et Lyonel Trouillot (dir.), *Refonder Haïti ?*, Montréal, Mémoire d'encrier, 2010.
- Casimir, Jean, "The Sovereign People of Haiti during the Eighteenth and Nineteenth Centuries", *The Haitian Declaration of Independence*, Julia Gaffield (dir.), Charlottesville, University of Virginia Press, 2015, pp. 181-200.
- CIAT, *Lois et règlements d'urbanisme. Synthèse des textes législatifs et réglementaires de l'urbanisme en vigueur en Haïti*, Port-au-Prince, 2013.
- Colombo, Andrea, « Exposé des faits en matière d'urbanisation en Haïti », *Les villes haïtiennes : des actions pour aujourd'hui avec un regard sur demain*, Nancy Lozano-Gracia et Marisa Garcia Lozano (dir.), Washington, D.C, Banque internationale pour la reconstruction et le développement/La Banque mondiale, 2017.
- Comhaire-Sylvain, J. Suzanne, "Urban stratification in Haiti", *Social and Economic Studies* 8, N^o 2, 1959, pp. 179-189.
- D'Ans, André-Marcel, *Haïti : Paysage et société*, Paris, Karthala, 1987.
- Delanty, Gerard et Engin F. Isin (dir.), *Handbook of Historical Sociology*, Londres, Sage, 2003.
- , "Introduction: Reorienting Historical Sociology", *Handbook of Historical Sociology*, Gerard Delanty et Engin F. Isin (dir.), Londres, Sage, 2003, pp. 1-8.
- Dubois, Laurent, *Les vengeurs du Nouveau-Monde : Histoire de la Révolution haïtienne*, Port-au-Prince, Éditions de l'Université d'État d'Haïti, 2009.
- Dubois, Vincent, « L'action de l'État, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux », *Actes de la recherche en sciences sociales*, N^o 201-202, 2014, pp. 11-25.
- , « L'action publique », *Nouveau manuel de science politique*, Antonin Cohen, Bernard Lacroix et Philippe Riutort (dir.), Paris, La Découverte, 2009, pp. 311-325.
- , « L'État, l'action publique et la sociologie des champs », *Swiss Political Science Review* 20, N^o 1, 2014, pp. 25-30.
- Dufour, Frédérick Guillaume, *La sociologie historique : Traditions, trajectoires et débats*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2015.

- Duhau, Isabelle et Jean Davoigneau, « Cap-Haïtien versus Jacmel, essai sur la ville en Haïti », *Études caribéennes* N° 39-40, juin 15, 2018.
- Fass, Simon M, *Political Economy in Haiti: The Drama of Survival*, 1990.
- Foucault, Michel, « La “gouvernementalité” », *Dits et Écrits III. 1976-1979*, Paris, Gallimard, 1994, pp. 635-657.
- Geggus, David, “El desarrollo urbano de Saint-Domingue en el siglo XVII”, *Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia urbana latinoamericana*, Jorge E. Hardoy et Richard P. Morse (dir.), Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1989, pp. 195-222.
- Godard, Henry, « Port-au-Prince : les mutations récentes de l’organisation spatiale », *Mappemonde* 88, N° 3, 1988, pp. 6-9.
- , « Port-au-Prince (1982-1992) : un système urbain à la dérive », *Problèmes d’Amérique-latine* 14, 1994, pp. 181-194.
- , « Port-au-Prince (Haïti) : Les « quartiers » et les mutations récentes du tissu urbain », *Cahiers d’Outre-Mer* 38, N° 149, 1985, pp. 5-24.
- Godard, Henry et Marie-Mirègne Mérat, « Les occupations de terres urbaines : l’illégalité tolérée voire encouragée », *Mappemonde*, No. 72, 2003, pp. 35-36.
- Gómez, Alejandro E., « Images de l’apocalypse des planteurs », *L’Ordinaire des Amériques* N° 215, février 2013.
- Goulet, Jean, « L’organisation des services urbains : réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince », Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, 2005.
- , « Les pauvres qui construisent la ville : Réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince », Communication au colloque : *Réalités et transformations des milieux urbain et régional*, 72^e Congrès de l’ACFAS, mai 2004.
- , “Sobre los cerros de Puerto Principe vivir en el labirinto”, *Vivir en la ciudad: Lo cotidiano de la insercion urbana en Mexico, América central y et Caribe*, Paul Bodson (dir.), San José, Costa-Rica, FLACSO, 2012, pp. 15-36.
- Hassenteufel, Patrick, *Sociologie politique : l’action publique*, 2^e éd., Paris, Armand Colin, 2014.
- Holy, Gérald (dir.), *Les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince*, Commission pour la commémoration du 250^e anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince, Port-au-Prince, 1999.
- IHSI, *Population totale, population de 18 ans et plus ménages et densités estimées en 2009*, Port-au-Prince, 2009.
- , *Population totale, population de 18 ans et plus, ménages et densités estimées en 2012*, Port-au-Prince, 2012.
- , *Population totale, population de 18 ans et pus, ménages et densités estimées en 2015*, Port-au-Prince, 2015.
- Johnston, Harry, “West Indies: Haiti, The Home of Twin Republics”, *National Geographic Magazine* 38, 1920, pp. 483-496.

- Joseph, Lefranc, *Constitución del territorio y producción de riesgos urbanos*, 2014.
- , “Territorio urbano y riesgos ‘naturales’: Estudio comparativo de los procesos de constitución del territorio en Puerto-Príncipe (Haití) y Santo Domingo (República Dominicana)”, Thèse de doctorat non publiée, Université de Seville 2017.
- Kalberg, Stephen, *La sociologie historique comparative de Max Weber*, Paris, La Découverte et M.A.U.S.S., 2002.
- Lhérisson, Garry, « Les caractéristiques générales de l’agglomération du Port-au-Prince métropolitain », *Les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince*, Gérald Holly (dir.), Port-au-Prince, Commission pour la commémoration du 250^e anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince, 1999, pp. 17-26.
- , *Principes, règlements et outils opérationnels de la législation haïtienne sur le développement urbain*, Port-au-Prince, MPCE, 2015.
- Lucien, Georges Eddy, *Une modernisation manquée : Port-au-Prince (1915-1956). 1. Modernisation et centralisation*, Port-au-Prince, Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 2013.
- , *Une modernisation manquée : Port-au-Prince (1915-1956). 2. Centralisation et dysfonctionnements*, Port-au-Prince, Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 2014.
- Merlin, Pierre, *L’urbanisme*, Paris, Presses Universitaires de France, 2009.
- MICT, *Aménagement du territoire et urbanisme : Cadre légal*, Port-au-Prince, Presses Nationales d’Haïti, 2008.
- , *Guide de procédures et de formulaires relatifs au permis de construire*, Port-au-Prince, 2009.
- Milian, Johan, et Bezunesh Tamru, « Port-au-Prince, ville du risque ? Un mythe au prisme d’une urbanisation vulnérable », *Études caribéennes* N° 39-40, 15 juin, 2018, pp. 1-17.
- Mills, C. Wright, *The sociological imagination*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- Moreau de Saint-Méry, Médéric-Louis-Élie, *Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’Isle de Saint-Domingue* (3 volumes), 3^e éd., Paris, Société française d’histoire d’outre-mer, 2004.
- MTPTC, *Code national du bâtiment d’Haïti*, Port-au-Prince, 2012.
- , *Règles de calcul intérimaires pour les bâtiments en Haïti. Surcharges dues à l’usage, au vent et considérations parasismiques*, Port-au-Prince, 2011.
- MTPTC et MICT, *Guide de bonnes pratiques pour la construction de petits bâtiments en maçonnerie chaînée en Haïti*, Port-au-Prince, 2010.
- Muller, Pierre, « L’analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l’action publique », *Revue française de science politique* 50, N° 2, 2000, pp. 189-208.
- Mumford, Lewis, *La cité à travers l’histoire*, Paris, Éditions Agone, 2011.

- Payre, Renaud et Gilles Pollet, *Socio-histoire de l'action publique*, Paris, La Découverte, 2013.
- Prépetit, Claude, *La menace sismique en Haïti. Hier, aujourd'hui et demain : Pour que la menace ne soit plus oubliée*, Port-au-Prince, Éditions de l'Université d'État d'Haïti, 2011.
- Rainhorn, Jean-Daniel (dir.), *Haïti, réinventer l'avenir*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2012.
- Redpath, James, *A Guide to Hayti*, Boston, Haytian Bureau of Emigration, 1961.
- De Ronceray, Hubert, *Sociologie du fait haïtien*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 1979.
- Saint-Vil, Jean, « Villes et bourgs de Saint-Domingue au XVIII^e siècle (Essai de géographie historique) », *Cahiers d'outre-mer* 31, N° 123 (1978), pp. 251-270.
- Segaud, Marion, *Anthropologie de l'espace : Habiter, fonder, distribuer, transformer*, 2^e éd., Paris, Armand Colin, 2010.
- Surel, Yves, « Les politiques publiques comme paradigmes », *La construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel*, Alain Faure, Gilles Pollet et Philippe Warin (dir.), Paris, L'Harmattan, 1995, pp. 125-151.
- Théodat, Jean-Marie, « Port-au-Prince en sept lieues », *Outre-Terre*, 2013, pp. 123-150.
- UCLBP/Croix-Rouge/American Red Cross/USAID, *Initiative de développement pour la zone de Canaan, Port-au-Prince. Plan de stratégie urbaine*, Port-au-Prince, 2016.
- Vera, Hector, "Norbert Elias and Émile Durkheim: Seeds of a Historical Sociology of Knowledge", *Norbert Elias and Social Theory*, François Dépelteau et Tatiana Savoia Landini (dir.), New York, Palgrave Macmillan, 2013, pp. 127-141.
- Victor, Jean André, *Code des lois haïtiennes de l'environnement*, Port-au-Prince, Programme des Nations Unies pour le Développement, 1995.

RENFORCEMENT DES SOLS AVEC DES FIBRES NATURELLES

(LE CAS DU SISAL EN HAÏTI)

*par Kelly Guerrier, Karl Henry Victor,
Dominique Boisson, URGeo, Faculté des Sciences (FDS),
Université d'État d'Haïti (UEH), Port-au-Prince, Haïti ;
Ramiro Daniel Verastegui-Flores, IMMC, UCL,
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique ;
Gustave Mukoko Kalenda, University of Lubumbashi, University of
Likasi, Lubumbashi, Likasi, République Démocratique du Congo.*

Résumé.- Pendant longtemps, les géotextiles et fibres synthétiques ont été utilisés pour améliorer les propriétés mécaniques des sols. Suite au succès de l'application de ce type renforcement, certains pays, où le coût de la mise en œuvre de ces méthodes est un facteur contraignant, sont en train de mener des recherches pour avoir des résultats similaires avec des fibres naturelles (sisal, noix de coco...) produites localement. C'est le cas par exemple d'Haïti qui veut promouvoir des solutions de renforcement des sols respectueuses de l'environnement. L'objectif de ce travail est d'étudier l'impact du renforcement r avec le sisal sur les propriétés de cisaillement d'un échantillon de marne gonflante de la formation « Morne Delmas » en Haïti.

Mots clés : fibres optiques, sisal, renforcement de sol, propriétés de cisaillement, Morne Delmas.